

BUXORO VILOYATIDA RAQAMLI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI VA IMKONIYATLARI

¹Umurzoqov Islom Mahmud o‘g‘li, ²Nurislom To‘xliyev

¹“Turizm (ziyosat turizmini boshqarish va tashkil etish)” yo‘nalishi 2-bosqich magistranti, O‘zXIA, ²Iqtisodiyot fanlari doktori, akademik, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902258>

Har bir davlatning o‘ziga xos sayyohlik resurslari mavjud bo‘lib, ular sayyohlar uchun katta ahamiyatga ega. Ular o‘zining turizm salohiyatiga ko‘ra ma‘lum bir mamlakatni sayyohlar uchun u yoki bu darajada jozibador qiladi va turistik renta asosini tashkil qiladi. Buxoro viloyati ham ana shunday turistlarni o‘ziga jalb qilishda ulkan resurs va imkoniyatlarga ega bo‘lgan go‘sha hisoblanadi. Buxoro viloyati qadim tarixga ega bo‘lib, 1997-yil, 19-oktyabr kuni Buxoro viloyatining 2500 yilligi nishonlandi. Buxoro viloyatini asosan, mahalliy va xorijiy turistlarni qadimiy yodgorliklari, tarixiy obidalari va madaniyati bilan o‘ziga jalb qilib kelmoqda.

Buxoro viloyatida joylashgan 7 ta – Ismoil Somoniy maqbarasi, Chor Bakr, Bahouddin Naqshband majmualari, Mag‘oki Attor masjidi, Poi-Kalon ansambli, Qadimgi Poykent shahri qoldiqlari va Tosharoy madrasalari ICESCONing Islom Olami Merosi ro‘yxatiga kiritilgan. Hozirgi vaqtda Buxoro davlat me‘moriy-badiiy muzey-qo‘riqxonasi hisobida 997 tarixiy yodgorliklar mavjud. Har qanday davlat ham bunday ulkan turistik imkoniyatlarga ega bo‘lishni istaydi. Albatta, bunday turistik imkoniyatlarni hisobga olgan holda davlatimiz tomonidan mamlakat turizm bozorining turli segmentlariga yo‘naltirilgan turistik mahsulot va xizmatlarni diversifikatsiya qilish, ularning raqobatbardoshligini yanada oshirish, maqbul va qulay ichki muhitni yaratish va xalqaro turizm, transport yo‘nalishlarini kengaytirish, transport xizmatlari sifatini oshirish, turistik mahsulotlarni ommalashtirish, shuningdek, mamlakatimizning sayohat va dam olish uchun xavfsiz joy sifatidagi nufuzini mustahkamlashga qaratilgan bir qator qarorlar qabul qilindi.

Qolaversa, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasiga muvofiq 2022-2026 yillarda Buxoro viloyatida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘isida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi ijrosini ta‘minlash, shuningdek Buxoro viloyatida turizmni jadal rivojlantirish bo‘yicha alohida dasturni amalga oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilindi. Qarorga ko‘ra, 2022-2026-yillarda xorijiy va mahalliy turistlar sonini 5 mln nafarga, eksport hajmini 600 mln AQSh dollariga yetkazish, viloyatdagi 800 dan ziyod madaniy obyektlarni birma-bir restavratsiya qilish bilan bog‘liq chora-tadbirlarni nazarda tutish belgilangan. Quyida bu borada qilinadigan ishlarni jadval shaklida ko‘rishimiz mumkin:

1- jadval

2022-2026-yillarda Buxoro viloyatida turizm sohasini rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlari

T/r	Ko‘rsatkichlar nomi	2022-y.	2023-y.	2024-y.	2025-y.	2026-y.
1.	Ichki turistlar tashrifi soni (mln kishi)	2,4	2,9	3,4	3,8	4,1
2.	Xorijiy sayyohlar soni (ming kishi)	450,0	900,0	1,200	1,500	1 800

3.	Xizmatlar eksporti (mln AQSh doll)	121	200	230	270	300
4.	Joylashtirish vositalaridagi xonalar soni (ming)	5,399	6,131	6,721	7,336	7,976
5.	Mehmonxonalar nomyer fondining bandlik darajasi	45,0	51,0	61,0	71,0	93,0
6.	Joylashtirish vositalaridagi o‘rinlar soni (ming)	12,147	13,672	14,902	16,182	17,512
7.	Mehmonxonalar soni (dona)	178	198	218	238	258
8.	Oilaviy mehmon uylari soni (dona)	264	314	325	335	345
9.	Xostellar soni (dona)	55	61	66	71	76
10.	Internet (4G va 5G texnologiyalarini hisobga olgan holda) qamrovi darajasini oshirib borish	7	8	9	10	11

Qolaversa, yurtimizda turizm sohasini yanada rivojlantirish, turizm salohiyatini yanada yuksaltirish, yurtimizning boy madaniyati va merosini jahon arenalariga olib chiqish, yurtimizda yashab o‘tgan allomalar bilan tanishtirish, davlatimiz iqtisodiyotini yanada yuksaltirish maqsadida “Ochiq eshiklar” siyosatini olib bormoqda. Bu borada mamlakatimiz Prezedenti Shavkat Mirziyoyevning Butun jahon turizm tashkiloti bosh Assambleyasi 25-sessiyasida quyidagi so‘zlarni keltiradi: “Olib borayotgan “ochiq eshiklar” siyosatimizda turizm tarmog‘iga ustuvor ahamiyat beryapmiz. Salkam yuzta mamlakat fuqarolari uchun O‘zbekistonga vizasiz kirish tizimini qo‘llayapmiz. Biz sayyohlik biznesining barcha turlarini yuritish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratdik. Soliq va bojxona imtiyozlarini taqdim etdik, kredit va moliyaviy yordamni kuchaytirdik. Yangi mehmonxonalar qurish va xalqaro brendlarni jalb etish, sayyohlar oqimini ko‘paytirish uchun subsidiyalar ajratilmoqda. Shu tufayli pandemiya cheklovlariga qaramasdan, biz ikki yil davomida 800 ta infratuzilma loyihasini amalga oshirdik. O‘zbekistonga kelayotgan xorijlik sayyohlar soni ikki barobar ko‘paydi. Turizm eksportidan tushayotgan daromad 4 barobar o‘ydi. Misol uchun, sayyohlar soni bu yil Yaponiyadan – 5 barobar, Hindiston va Italiyadan – 3,5 barobar, AQShdan – 2 barobarga ortdi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, joriy yilda mamlakatimizga jami 7 million sayyoh tashrif buyuradi. Ushbu ko‘rsatkichni 2030 yilga borib 15 millionga, ichki turizm oqimini esa 25 millionga etkazishni reja qilyapmiz.

REFERENCES

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Buxoro_viloyati (11.05.2024)
2. <https://lex.uz/ru/docs/-6212874> (11.05.2024)
3. <https://lex.uz/ru/docs/-6212874#-6217791> (11.05.2024)